

SHAHARSOZLIKNI ZAMONAVIYLASHTIRISHDA YASHIL INFRATUZILMANING AHAMIYATI

Ismoilov Azizbek Ruzimaxamatovich¹, Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich²

¹“Alfraganus University” NOTT “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti, PhD;

²“Alfraganus University” NOTT, “Raqamli texnologiyalar” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411545>

Annotatsiya. Mazkur maqolada shaharsozlikda yashil infratuzilma rivojining nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Urbanizatsiya jarayonlari tezlashib borayotgan bir davrda ekologik muammolar, xususan havoning ifloslanishi, chiqindilarni boshqarish, suv va energiya resurslaridan samarali foydalanish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Yashil infratuzilma konsepsiyasi shaharlarning barqaror rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, unda yashil hududlarni kengaytirish, ekologik toza transport tizimlarini rivojlantirish, energiya tejamkor binolar qurish va chiqindilarni qayta ishlash kabi yo‘nalishlar asosiy o‘rin tutadi.

Maqolada Singapur, Germaniya, Janubiy Koreya va AQSh tajribalari o‘rganilib, O‘zbekiston shaharsozligida amalga oshirilayotgan islohotlar va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Xususan, “Yashil makon” loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, transport tizimini “yashillashtirish” jarayonlari hamda chiqindilarni qayta ishlashdagi muammolar yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston uchun yashil transportni kengaytirish, suv va energiya resurslarini tejash, chiqindilarni saralash tizimini rivojlantirish kabi istiqbolli yo‘nalishlar tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: shaharsozlik, yashil infratuzilma, urbanizatsiya, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические основы развития зелёной инфраструктуры в городском планировании. В эпоху ускоряющихся процессов урбанизации экологические проблемы, в частности, загрязнение воздуха, управление отходами и эффективное использование водных и энергетических ресурсов, сохраняют свою актуальность. Концепция зелёной инфраструктуры направлена на обеспечение устойчивого развития городов, в котором ключевую роль играют такие направления, как расширение зелёных зон, развитие экологически чистых транспортных систем, строительство энергоэффективных зданий и переработка отходов.

В статье рассматривается опыт Сингапура, Германии, Южной Кореи и США, анализируются реформы и существующие проблемы, реализуемые в сфере градостроительства Узбекистана. В частности, освещаются работы, проводимые в рамках проекта «Зелёное пространство», процессы экологизации транспортной системы и проблемы в сфере переработки отходов. Также рекомендуются перспективные направления для Узбекистана, такие как расширение зелёного транспорта, экономия водных и энергетических ресурсов, развитие системы сортировки отходов.

Ключевые слова: городское планирование, зелёная инфраструктура, урбанизация, зелёная экономика, устойчивое развитие.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical foundations of the development of green infrastructure in urban planning. In an era of accelerating urbanization

processes, environmental problems, in particular air pollution, waste management, and the efficient use of water and energy resources, remain relevant. The concept of green infrastructure is aimed at ensuring the sustainable development of cities, in which such areas as the expansion of green areas, the development of environmentally friendly transport systems, the construction of energy-efficient buildings, and waste recycling play a key role.

The article studies the experiences of Singapore, Germany, South Korea, and the United States, analyzes the reforms and existing problems being implemented in the urban planning of Uzbekistan. In particular, the work being carried out within the framework of the “Green Space” project, the processes of “greening” the transport system, and problems in waste recycling are highlighted. Also, promising areas for Uzbekistan are recommended, such as the expansion of green transport, saving water and energy resources, and the development of a waste sorting system.

Keywords: *urban planning, green infrastructure, urbanization, green economy, sustainable development.*

Kirish

Bugungi kunda dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlari tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Shahar aholisi sonining ko'payishi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohaslarining markazlashuvi, transport vositalarining ko'payishi ekologik muammolarni keskinlashtirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga borib dunyo aholisi 68 foizi shaharlarda istiqomat qiladi. Bu esa shahar infratuzilmasiga katta bosimni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, havoning ifloslanishi, chiqindilarni yig'ilish va utilizatsiya qilish muammosi, transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar, suv va energiya resurslarining ortib borayotgan tanqisligi kabi masalalar shaharlar hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Shu sababli so'nggi yillarda shaharsozlik sohasida “yashil infratuzilma” konsepsiyasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Yashil infratuzilma – bu shahar hududida ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan tabiat va texnologiyalar uyg'unligi hisoblanadi. Unga yashil hududlarni kengaytirish, ekologik toza transport tizimlarini rivojlantirish, energiya samarador binolar qurish, suvni tejash va qayta ishlash texnologiyalarini qo'llash, chiqindilarni qayta ishlash tizimini yaratish kiradi.

Asosiy qism

Yashil infratuzilma deganda, avvalo, tabiat va shaharsozlikni uyg'unlashtirish tushuniladi. U shunchaki daraxt ekish yoki park barpo etish emas, balki butun shahar tizimini ekologik jihatdan samarali qilishga qaratilgan yondashuvdir. Yashil infratuzilma quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

- Yashil hududlar – parklar, bog'lar, yashil yo'laklar, “yashil tomilar” va “yashil devorlar”. Ular nafaqat estetik, balki ekologik funksiyani bajaradi: havoni tozalaydi, shahar mikroiklimini me'yorlashtiradi, aholi salomatligini yaxshilaydi.
- Yashil transport – jamoat transportini rivojlantirish, elektromobillar, velosiped yo'laklari va piyodalar infratuzilmasini kengaytirish.
- Energiyani tejovchi infratuzilma – quyosh panellari, shamol turbinalari, issiqlikni tejash texnologiyalari.
- Suv resurslarini boshqarish – yomg'ir suvini yig'ish va qayta ishlatish, suvni tejamkor ishlatish tizimlari.

- Chiqindilarni boshqarish – chiqindilarni saralash, qayta ishlash va energiya olish texnologiyalari.

Nazariy jihatdan yashil infratuzilma barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan bevosita bog‘liqdir. Barqaror rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, iqtisodiy taraqqiyot ekologik muvozanatni buzmasligi, kelajak avlodlar manfaatlarini hisobga olishi kerak. Shaharsozlikda bu tamoyil yashil infratuzilma orqali amalga qo‘llaniladi.

Shaharsozlikda yashil infratuzilma rivojiga oid xalqaro tajribalar ko‘plab mamlakatlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Singapur – dunyoda “Garden City” (Bog‘ shahri) nomi bilan mashhur. Hukumat siyosati shahar hududining 50 foizidan ortig‘ini yashil hududlarga aylantirishga qaratilgan. Shahar markazida “yashil minoralar” barpo etilgan bo‘lib, ular o‘zida energiya tejamkor texnologiyalarni jamlagan. Singapurda yomg‘ir suvlari yig‘ilib, tozalangach, texnik ehtiyojlar uchun qayta ishlatiladi.

Germaniya – yashil transport va energiya samarador binolarda yetakchi. Berlinda velosiped yo‘laklari juda rivojlangan, yangi qurilayotgan uylarning aksariyati energiya tejamkor materiallardan bunyod etiladi. Bundan tashqari, Germaniya shaharlarida chiqindilarni qayta ishlash tizimi mukammal yo‘lga qo‘yilgan.

Janubiy Koreya – 2008-yilda qabul qilingan “Green Growth” strategiyasi orqali shaharsozlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Seul shahrida “Cheonggyecheon” daryosi bo‘yida qurilgan ekologik hudud nafaqat shahar dizaynini o‘zgartirdi, balki havoning tozalanishiga ham yordam berdi.

AQSh – Nyu-York va Kaliforniya shtatlarida yashil infratuzilma loyihalari keng tarqalgan. Masalan, Nyu-Yorkdagi “High Line Park” sobiq temiryo‘l ustida barpo etilgan bo‘lib, bugungi kunda millionlab sayyohlarni jalb qilmoqda.

Bu misollar shuni ko‘rsatadiki, yashil infratuzilma nafaqat ekologik muammolarni hal etadi, balki iqtisodiy va turistik rivojlanish uchun ham katta imkoniyat yaratadi.

O‘zbekiston ham shaharsozlikda yashil infratuzilmani rivojlantirishga e‘tibor qaratmoqda. So‘nggi yillarda “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida butun mamlakat bo‘ylab millionlab daraxt va butalar ekilmoqda. Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi yirik shaharlar markazida yangi bog‘ va xiyobonlar barpo etilmoqda.

Transport tizimida ham ijobiy o‘zgarishlar bor: Toshkent metrosining yangi yo‘nalishlari qurilmoqda, elektr avtobuslar sinovdan o‘tkazilmoqda. Biroq ayrim muammolar ham mavjud:

- shaharlarda avtomobillar soni yil sayin ortmoqda, bu esa havoning ifloslanishiga sabab bo‘lmoqda;
- chiqindilarni qayta ishlash tizimi yetarlicha rivojlanmagan;
- suv resurslaridan samarali foydalanish va yomg‘ir suvlarini yig‘ish tizimlari mavjud emas;
- ko‘p binolarda energiya tejamkor texnologiyalar hali keng joriy qilinmagan.

Shu bois yashil infratuzilmani rivojlantirish uchun yanada kengroq dasturlar ishlab chiqish va xalqaro tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish zarur.

O‘zbekiston shaharsozligida yashil infratuzilmani rivojlantirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. Yashil hududlarni kengaytirish – har bir yangi turar joy massivida park yoki yashil yo‘laklar majburiy tarzda qurilishi kerak.

2. Yashil transportni rivojlantirish – elektromobillar uchun infratuzilma yaratish, jamoat transportini qulay va arzon qilish, velosiped yo‘laklarini ko‘paytirish.
3. Energiyani tejash – yangi uy-joylarda issiqlikni tejovchi texnologiyalarni majburiy joriy qilish.
4. Suv resurslarini boshqarish – yomg‘ir suvlarini yig‘ish tizimini qurish, suvni qayta ishlatish texnologiyalarini joriy qilish.
5. Chiqindilarni boshqarish – chiqindilarni saralashni majburiy tartibga kiritish, qayta ishlash zavodlarini ko‘paytirish.
6. Smart-shahar konsepsiyasi – raqamli texnologiyalar yordamida energiya, suv va transport tizimini boshqarish.

Ushbu yo‘nalishlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi O‘zbekiston shaharlarini yanada yashil, ekologik toza va qulay hududlarga aylantiradi.

Xulosa

Shaharsozlik va yashil infratuzilma rivoji bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir. Urbanizatsiya jarayonlari tezlashib borayotgan bir davrda shaharlarni ekologik barqaror qilish, yashil texnologiyalarni keng joriy etish davlat va jamiyat oldida turgan asosiy vazifalardan sanaladi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, yashil infratuzilma nafaqat ekologik xavflarni kamaytiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, turizmni rivojlantiradi va aholi hayot sifatini yaxshilaydi.

O‘zbekiston uchun ushbu yo‘nalishda keng imkoniyatlar mavjud. Agar “Yashil makon” loyihasi davom ettirilsa, chiqindilarni qayta ishlash tizimi takomillashsa, suv va energiya resurslarini tejash texnologiyalari keng joriy qilinsa, kelajakda shaharlarimiz nafaqat mintaqada, balki butun dunyoda yashil infratuzilma rivojida ilg‘or tajriba sifatida e’tirof etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-noyabrdagi “Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, “Yashil makon” umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-199-son Farmoni.
2. United Nations. World Urbanization Prospects. 2023
3. OECD. Green Infrastructure in Urban Development. 2021
4. Singapore Green Plan 2030.
5. German Federal Ministry for the Environment. Sustainable Urban Development. 2020
6. Korea Green Growth Strategy. 2008
7. Алиева И.А., Муминов Н.Г. Экосистемный подход как фактор формирования региональной политики. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “THE IMPACT OF ECONOMY, TOURISM AND BUSINESS MANAGEMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY”, MAY 23, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515923>
8. Muminov N.G. Directions of expansion of opportunities for using of green energy in Uzbekistan. “Barqaror iqtisodiy rivojlanish va aholi turmush sifatini oshirish yo‘nalishlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2024-yil 5-iyul. - Toshkent: Dizayn market, 2024. P.118-121.
9. Муминов Н.Г., Кадыров А.А. Особенности и факторы развития «зелёных» инвестиций // Экономика и финансы, № 2 (162), 2023.- С.42-49. DOI: 10.34920/eIf/vOL_2023_ISSue_2_6